

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE MARKETING DIGITAL PARA EMPRESAS VAREJISTAS AGROPECUÁRIAS EM BARRA DO CORDA - MA

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18602290>

Onias Noleto De Sousa Neto ⁶,
onias.20230019207@aluno.uema.br
Alberyca Stephany de Jesus Costa Ramos⁷,
alberyca.uema@gmail.com
Adriano da Silva Alves⁸,
Alvesadrianosd.123@gmail.com

Resumo

O constante aumento da competitividade empresarial tem exigido das organizações, um maior conhecimento do seu meio, maior flexibilidade e capacidade de adaptação. Diante deste contexto, o marketing digital é considerado uma ferramenta que permite melhorar o processo de compra através de uma comunicação estratégica e direcionada ao público-alvo. Em virtude da inexistência de um plano estratégico de marketing digital nas empresas em estudo, e tendo em vista a importância dele no gerenciamento do negócio, a presente pesquisa teve como objetivo desenvolver e implantar o plano de marketing digital para empresas varejistas agropecuárias no município de Barra do Corda – MA. Realizou-se a implantação do marketing digital em uma empresa que trabalha no segmento varejista agropecuário. Após a implementação das ferramentas de marketing digital nas empresas, verificou-se o aumento da solicitação de orçamentos, realização de pedidos e evolução da taxa de conversão efetiva. O estabelecimento de um canal de comunicação comum para engajamento participativo com a comunidade do entorno, proporcionou o bem-estar humano através do acesso equitativo e a preços acessíveis para todos. Desse modo, contribuiu também para o fortalecimento da importância da atuação universitária no meio onde está inserida, não só como geradora de conhecimento, mas também de protagonismo social.

Palavras-chave: Agronegócio, Canal de comunicação, Mídias sociais

⁶ Onias Noleto, Graduando em Tecnologia em Gestão do Agronegócio - Universidade Estadual do Maranhão.

⁷ Alberyca Stephany, Doutora em Agroecologia - Universidade Estadual do Maranhão.

⁸ Adriano Alves, Graduando em Tecnologia em Gestão do Agronegócio - Universidade Estadual do Maranhão